

Fizika

УДК 378.147

**INNOVATSION-PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNI QO'LLAGAN
XOLDA FOTOEFFEKT XODISASI MAVZUSINI O'QITSH**

Farrux Mirtadjiev, Tashkent, Uzbekistan

ANNOTATSIYA

Mazkur ishda "Fotoeffekt xodisasi" mavzusini oliy o'quv yurtlarida tabiiy yo'nalishlaridagi talabalarga o'qitishda innovatsion-pedagogik texnologiyalardan foydalanish yo'llari ko'rsatib berilgan. Fotoeffekt xodisasi, u bilan bog'liq effektlar: "Keis stady" usuli yordamida talabalarda tushuncha xosil qilish yo'llari ko'rsatilgan, turli vaziyatlar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: texnologiya, interaktiv metodlar, innovatsion texnologiya, ilm-fan, talabalar.

ANNOTATION

In this work, the ways of using innovative pedagogical technologies in teaching the topic "Photoeffect phenomenon" to students of natural sciences in higher educational institutions are shown. The phenomenon of the photo effect, the effects related to it: using the "Keys study" method, the ways of students' understanding were shown, various situations were analyzed.

Key words: technology, interactive methods, innovative technology, science, students.

Oliy o'quv yurtlaridagi o'quv jarayonlarida zamonaviy pedagogik texnologiyalaridan foydalanish va ularni ma'ruza, o'quv-amaliy mashg'ulotlarga qo'llash o'quv jarayonining sifatiga va samaradorligiga ijobiy ta'sir etmasdan qolmaydi desak mubolag'a bo'lmaydi.

Yangi pedagogik texnologiya talabalarning mustaqil ishlash va fikr yurirish faoliyatini kuchaytiradi va o'quv jarayoni asosan ularning faolligi asosida olib boriladi. Xozirda o'quv vaqtini ko'paytirish bilan ta'limning sifati va

samaradorligini oshirishga intilish va undan foydalanish hozirgi kun talabiga javob bera olmay qoldi. Bu uslub ekstensiv uslub hisoblanib, so'ngi paytlarda dolzabligini yo'qotmoqda.

B.L.Farberman "pedagogik texnologiya – ta'lim jarayoniga yangicha yondashuv bo'lib, pedagogikada ijtimoiy – muxandislik ong ifodasidir,- degan edi [1]. - U pedagogik jarayonni texnika imkoniyatlari va insonning texnikaviy tafakkuri asosida standart holga solib, uning optimal loyihasini tuzib chiqish bilan bog'liq ijtimoiy hodisadir". U yana: "pedagogik texnologiya - bu o'qitishga o'ziga xos yangicha (innovatsion) yondashuvdir“, deb aytgan. Rossiyalik G.K.Selevko "pedagogik texnologiya-turli mualliflar (manbalar)ning barcha ta'riflari mazmunini o'zida mujassam etuvchi umumlashtirishdan iborat" degan fikrni bildirib o'tgan [2].

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqqan holda fizika fanining bo'limlaridan biri bo'lgan "Fotoeffekt xodisasi" ni o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish masalalariga bir oz to'xtalib o'tsak. Masalan, savol tug'ilishi mumkin: yorug'lik va yorug'lik zarrachalarining muxit bilan ta'sirlashish jarayoni mavzusiga qanday innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llab dars o'tish va unga qanday innovatsion jarayon-uslubni qo'llash mumkin. Umuman olganda innovatsiya ta'lim tizimiga har qanday yangilikni kiritish va uni o'qitishga qo'llash degan ma'noni bildiradi.

Malumki fizika fani O'zbekiston uchun eng qadimiy faylardan xisoblanadi. Fizika tabiat xodisalarini, ularning kelib chiqish sabablari va kechish jarayonlarini o'rganuvchi fan bo'lib, u boshqa tabiiy fanlar ichida yoshi ulug' va shu bilan birga har doim navqiron va rivojlanishda davom etayotgan fandır. Bu rivojlanishlarning boisi shundaki unda deyarli har yili yangi kashfiyotlar, har chorak asrda yangi yo'nalishlar dunyo yuzini ko'rmoqda. Kvant fizikasining rivoji xalq xo'jaligiga lazerlarni taqdim etgan bo'lsa, yarimo'tkazgichlar fizikasi mikroelektronikaning keskin rivojlanishiga va keyinchalik nanotexnologiya yo'nalishini yuzaga keltirdi.

O'quv dasturida qabul qilingan va ko'rsatilgan mavzular talabalarga asosan quyidagicha yetkaziladi: ma'ruza, amaliy mashg'ulot, laboratoriya shaklida olib

boriladigan amaliy mashg'ulot, mustaqil ishlar. Fanni o'qitishda ilg'or va zamonaviy pedagogik texnologiya usullaridan foydalanish bu o'quv jarayonida slaydlar, multimedia namoyishlari, shu jumladan fizik jarayonlarini aks ettiruvchi kichik hajmdagi namoyish filmlar va animatsion harakatlar, ko'rgazmali rangli fotosuratlardan foydalanish orqali o'qitiladi.

“Fotoeffekt xodisasi” bo'limini o'qitishda innovatsion usullarning quyidagi turlaridan foydalanish mumkin: modellashtirish, namoyish qilish, kichik guruhlarda ishlash, aqliy hujum, tanqidiy tafakkur, muayyan holatni o'rganish, modifikatsiyalangan ma'ruza, va h.k. Bu keltirilgan innovatsion pedagogik texnologiya usullarini har birining mazmuni, qo'llanilishi va afzalligi metodik adabiyotlarda, albatta, mutaxassislar tomonidan keng yoritilib berilgan. Va albatta pedagogik tajriba oshirish jarayonlarida innovatsion usullarning modellashtirish, namoyish qilish, kichik guruhlarda ishlash, aqliy hujum, tanqidiy tafakkur, modifikatsiyalangan ma'ruza kabi turlaridan ma'ruzalar va amaliy-mashg'ulotlarni o'tkazishda keng foydalanilgan. Biron bir ma'ruzada yoki amaliy mashg'ulotda pedagog bu usullarning bir necha turlaridan bevosita foydalanadi, yani har bir muvaffaqiyatli o'tkazilgan mashg'ulotda innovatsion texnologiyalarning bir nechta turi birgalashib yuzaga chiqadi. Ulardan biri aqliy hujum. Bu usulda ijodiy hamkorlik, birga fikrlash, hamjihatlik mashg'ulotlarida yuzaga chiqadi. Bu usulda har bir talaba o'z fikrini ayta oladigan va albatta aytishi lozim bo'ladi. Pedagog o'tiladigan mashg'ulotga qancha ko'p va yaxshi tayyorgarlik ko'rsa, shunchalik o'zini eshitishga talabalarni jalb qila oladi.

Oliy o'quv yurtlaridagi ma'ruzalar shu davrgacha an'anaviy ko'rinishda olib borilar, pedagog barcha o'quv materialni doskada o'zi bayon qilar, va talabalar passiv tinglovchi rolida bo'lar edi. O'quv jarayonlariga yangi innovatsion pedagogik texnologiyalarning kirib kelishi buning mohiyatini tubdan o'sgartirib yubordi. Xozirda talabani passiv xolatdan faol xolatga o'tkazish va shuning bilan uni rivojlantirish innovatsion texnologiyaning asosiy vazifasi bo'lib qolmoqda. Mana shu borada muammoli ta'lim talaba shaxsini faollashtirishga yordam beradi va shunga xizmat qiladi. Innovatsion metodlardan biri bo'gan va “klaster metodi”

deb nomlangan metoddan talabalarga amaliy mashg'ulotlarni yetarli darajada o'zlashtirishlari uchun foydalanishimiz mumkin. Bu metod (klaster-tutam, bog'lam degan ma'noni bildiradi) – barcha tuzilmaning mohiyatini markazlashtirish va aniqlash uchun qandaydir biror asosiy omil atrofida g'oyalarni yig'ishdan iboratdir.

Bu ko'rilayotgan metod bilan amaliy mashg'ulot o'tkazish uchun avvalo talabalarga klaster xaqida va uni tuzish qoidasi xaqida bir oz tushuncha berish va katta qog'oz varag'ining o'rtasiga asosiy so'zni yoki 1-2 so'zdan iborat bo'lgan mavzu nomi yozdiriladi. Asosiy so'z bilan uning yonida mavzu bilan bog'liq so'z va takliflar “yo'ldoshlar” deb ataluvchi kichik doirachalar yozib qo'shiladi va “asosiy” so'z bilan chiziqlar yordamida birlashtiriladi. Bu “yo'ldoshlarda” “kichik yo'ldoshlar” bo'lishi mumkin. Yozib borishlar metodga ajratilgan vaqt davomida yoki g'oyalar tugagunicha davom etishi mumkin.

Bu metodni endi biz ko'rayotgan “Gravitatsion linza sistemalari” mavzusi bo'yicha o'kaziladigan amaliyot va seminar mashg'ulotlariga tatbiq etishga urinib ko'ramiz: ma'lumki, gravitatsion linza sistemalari mavzusi katta hajmdagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Bu ma'lumotlardan ixtisoslik yo'nalishi bo'yicha talabalarga eng zarur va ularning kelgusi ish faoliyatlarida qo'llanilishi mumkin bo'lganlarini ajratib olinadi va shu asosida ma'ruza matnlari tayyorlanadi. Bu ajratib olingan ma'ruza matni asosida auditoriyada talabalarga ma'ruza o'qiladi va shu ma'ruza jarayonida olingan ma'lumotlar va o'zlashtirilgan bilimlar amaliyot va seminar darslarida mustahkamlanadi.

Bu metoddagi jarayon quyidagicha olib boriladi: qo'ng'iroqdan so'ng talabalar bilan salomlashib, davomat o'tkazilgach so'ngi ma'ruzada o'tilgan mavzuni ularga eslatib, shu mavzu bo'yicha qisqa qilib so'raladi. So'ng bu mavzu nomi va asosiy so'z yozuv taxtasiga yoziladi, “Fotoeffekt xodisasi” va “Fotoeffekt turlari” so'zlari. Yozuvlar yozilgandan so'ng talabalarga o'tilgan mavzuni takrorlab chiqish uchun 5 daqiqa vaqt beriladi va talabalar ma'ruzani takrorlab bo'lganlaridan keyin barcha o'quv anjomlarini, amaliyot yoki laboratoriya daftarlaridan tashqari, olib qo'yish talab qilinadi. Har bir talabaga o'tilgan mavzu yuzasidan muhim iboralar, qonuniyatlar, hususiyatlar va formulalar ketma ketligini

yozish so'raladi. Masalan: ichki fotoeffekt, tashqi fotoeffekt, fotoelektron, fototok, fotoeffektning qizil chegarasi va uning ifodasi - $\lambda_q = \frac{ch}{A}$, foton energiyasi

formulasi - $E = mc^2$, fotoeffekt uchun Eynshteynning uchta qonuni:

1. Agar yorug'lik intensivligi ortsa urib chiqarilgan elektronlar soni ortadi, bunda har bir foton energiyasi o'zgarmaydi, demak har bir elektron maksimal kinetik energiyasi ham ozgarmaydi.

2. Agar yorug'lik chastotasi ortsa elektronlarning maksimal kinetik energiyasi chiziqli ortadi.

3. Yorug'lk intensivligi qancha katta bo'lmasin chastotasi kam bo'lsa birorta ham elektron uchub chiqmaydi.,

fotoeffekt uchun Eynshteynning $h\nu = A + \frac{m\nu^2}{2}$ ko'rinishdagi tenglamasi,

Bulardan maqsad shuki, talabalar yozgan yozuvlaridagi barcha keltirilgan fotoeffekt xodisasi xususiyatlarini xar tomonlama ko'rsatib berishliligi kerak bo'ladi. Bunda deyarli barcha talaba mavzu bo'yicha o'zlari eslagan ma'lumotlarni ketma-ket yozadilar, natijada fotoeffekt xodisasi va uning kelib chishi shart-sharoiti, yorug'lik zarrachalari – fotonlar tomonidan kristal panjara tugunlaridan elektronlarni urib chiqarilishi mexanizmlari qonuniyatlari haqida o'zlarida tushunchalar hosil qiladilar. Ma'lumki, bunday vaziyatlarda ba'zi talabalarning xayoliga hech qanday fikr kelmaydi. Shunda bunday talabalarga fotonlar, yorug'lik zarrachalari, ular energiyalari va shunga o'xshash aniq kattaliklar haqida ma'lumotlarni yozish tavsiya etiladi. Bu bosqichda endi ularning xayollariga biror fikr kelsa, ularni shu zahoti daftarlariga yozib qo'yish tavsiya etiladi. Demak, bu mashg'ulotga taxminan 20 daqiqa vaqt sarflanadi va talabalar o'tilgan mavzuni beixtiyoriy ravishda yana bir bor takrorlab oladilar.

Mashg'ulotga ajratilgan vaqtning qolgan qismi "aqliy hujum" asosida davom ettiriladi:

Bu aqliy hujum usulining tartibi va bosqichlari oddiy bo'lib, quyidagilarni o'z ichiga oladi: aqliy hujumda har qanday fikr inobatga olinadi. Aqliy hujum uch bosqichdan tashkil topadi:

a) muammoning qo'yilishi;

b) g'oyalar generatsiyasi;

c) g'oyalar guruhlanishi, tartibga solinishi va eng muhimlarining ajratilishi.

Ikkinchi bosqichda g'oyalar ko'p bo'lishi mumkin. Bu o'rinda chegara qo'yilmaydi. Tanqidga yo'l qo'yilmaydi. Eng absurd fikrlar ham inobatga olinadi. G'oyalar baholanmaydi. Hamma g'oyalar umumlashtiriladi.

Shunday qilib, yuqorida aytilgan fikrlardan kelib chiqqan xolda bir necha xulosalar qilish mumkin:

1. Fizika, astronomiya va boshqa tabiiy fanlarni o'tilayotgan soha talablariga mos kerakli bo'limlarni o'rgatish tajribasini yo'lga qo'yish.

2. Oliy ta'limning o'quv rejalaridagi gumanitar va ijtimoiy-iqtisodiy fanlar bloki mazmuniga qo'yilgan davlat talablarini tanqidiy o'rganib chiqish, sohaga tegishli ilg'or innovatsiyalarni xisobga olgan xolda unga qo'shimchalar va o'zgartirishlar kiritish lozim;

3. Fizika fanini o'qitish jarayonida innovatsion ta'lim texnologiyalari asosida o'qitish va pedagog-o'qituvchilarga innovatsion ta'lim texnologiyalarini qullashning yo'l yo'riqlarini o'rgatish lozim;

4. "Fotoeffekt xodisasi" bo'limini o'qitishning elektron modulini innovatsion ta'lim texnologiyalari asosida takomillashtirish kerak;

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Farberman. B.L. Ilg'or pedagogik texnologiyalar.- T.:2001, 5.

2. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии ДОС.

Учебное пособие. М.: Народное образование, 1998. 256 с.

